

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIMDA O'QITUVCHINING KASBIY RIVOJLANISH MUAMMOLARI

Jumaniyozova Muhayyo Tojiyevna¹, Azizov Mirzohid Mirzolim o'g'li²

¹pedagogika fanlari doktori (DSc) O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://orcid.org/0009-0000-8371-6298>

²Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti ilmiy kotibi, p.f.d. (DSc)

<https://orcid.org/0009-0008-3808-8278>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170466>

***Annotatsiya.** Maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET)ning kasbiy rivojlanish jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, IETning nazariy-metodologik, amaliy, psixologik va tashkiliy muammolari, ta'lim jarayonida pedagoglar va talabalarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirishning dolzarbligi hamda ushbu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish zarurligi asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** ijtimoiy-emotsional ta'lim, kasbiy rivojlanish, kompetensiya, pedagogik sharoit.*

Zamonaviy ta'lim tizimida ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Jahon amaliyotida ta'lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirish shaxsning kasbiy samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, degan nazariya ilgari surilgan [1]. Ijtimoiy-hissiy o'rganish (SEL) his-tuyg'ularni tushunish va boshqarish, ijobiy maqsadlar qo'yish, hamdardlikni his qilish va ko'rsatish, ijobiy munosabatlar o'rnatish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish uchun umrbod bilim, munosabat va ko'nikmalarni egallash jarayoni sifatida odamlarga chidamlilik, empatiya va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga yordam berish orqali farovonlik va akademik muvaffaqiyatga yordam berganligi uchun dolzarb hisoblanadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ta'lim oluvchilarda CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 1994) modeli asosida beshta asosiy kompetensiyani O'zini anglash (Self-awareness), O'zini boshqarish (Self-management), Ijtimoiy anglash (Social awareness), Mas'uliyatli qaror qabul qilish (Responsible decision-making), Muvaffaqiyatli munosabat o'rnatish va saqlash (Relationship skills) shakllantirishga qaratilgan.

Xalqaro tajribalar, jumladan Taylorning (2017) meta-tahlilida IET dasturlari va emotsional ta'lim muhiti ta'limda ijobiy psixologik iqlim shakllanishiga yordam berib, ta'lim oluvchilarning akademik ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lishiga, ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirish mehnat bozorida raqobatbardoshlik va shaxsiy farovonlikni shakllantirishi bilan ahamiyatli.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish va yoshlarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonlarida IET elementlaridan foydalanishga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, psixologiya va pedagogika sohalaridagi mahalliy tadqiqotlarda asosiy e'tibor bolalarda emotsional savodxonlik, stressni boshqarish, hamkorlikda ishlash ko'nikmalari va axloqiy qaror qabul qilishni rivojlantirishga qaratiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida SELni joriy etish o'qituvchining bevosita individual va kasbiy kompetensiyalarini rivojlanganlik darajasiga bog'liq bo'lib, barcha ta'lim

tizimlarida ham IET dasturlarini to'liq tatbiq etish uchun pedagoglarni tayyorlash va resurslar yetarli emas. IET tushunchasining turlicha talqin qilinishi va yagona nazariy asosning shakllanmaganligi hamda IETni kasbiy rivojlanish tizimiga integratsiya qilish metodologiyasining ishlab chiqilmaganligi, ilmiy tadqiqotlarda kognitiv va emotsional rivojlanishni uyg'unlashtirishdagi qarama-qarshiliklarning mavjudligi ijtimoiy emosional ta'limni asosiy masalalaridan biridir.

Xalqaro tadqiqotlarda ijtimoiy-emotsional ta'limni samarali joriy qilish uchun o'qituvchilarni faqat nazariy kurslar emas, balki davomiy professional o'qish (continuous PD), amaliy superviziya, mentorlik va kontekstga moslashtirilgan treninglar bilan qo'llab-quvvatlash zarur. Casel va boshqalar ta'kidlashicha, ta'lim oluvchilarning SEL natijalari ko'pincha o'qituvchilarning ijtimoiy emotsional ko'nikmalari qanday rivojlanganligiga va o'quv dasturlarini qanday amalga oshirishlari bilan bog'liq. Shuning uchun kasbiy rivojlanishda avvalo kattalarning (o'qituvchilarning) ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishi kerak [2].

Bir qator tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'pgina mamlakatlarda IET bo'yicha o'qituvchilar malakasini oshirish seminarlari qisqa muddatli bo'lib, davomiy va tizimli qo'llab-quvvatlash yetishmaydi. Shu sababli o'qituvchilarda olingan bilim va ko'nikmalar tez unutiladi yoki amaliyotga to'liq joriy etilmaydi. UNESCO va OECD tahlillarida qayd etilishicha, ko'pgina xalqaro dasturlar lokal madaniyat va ta'lim tizimiga to'liq mos kelmaydi. Masalan, bir mamlakatda samarali deb topilgan IET usullari boshqa joyda to'liq ish bermasligi mumkin. Shu bois, dasturlarni milliy kontekstga moslashtirishda o'qituvchilarning kasbiy stresslari IET dasturlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [3]. L. E.Kim, L.. Oxley, va K. Asbury kabi tadqiqotchilar kasbiy rivojlanish jarayonlarida tashkil etiladigan trening mashg'ulotlari nafaqat pedagogik ko'nikmalar, balki emotsional barqarorlik va stressni boshqarishga oid mashg'ulotlarni ham o'z ichiga olishi zarurligini ta'kidlaydilar [4].

Pedagoglarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, o'quv dasturlarida IET masalalariga kam e'tibor qaratilganligi, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni baholash mezonlarining noaniqligi va ob'ektiv o'lchov tizimining yo'qligi, pedagoglarda professional charchash (burnout) holatlarining ko'p kuzatilishi, kasbiy faoliyatda motivatsiyaning pastligi, IETning ahamiyati to'liq anglab yetilmaganligi, ta'lim oluvchilarning individual-psixologik xususiyatlariga moslashishda qiyinchiliklar, psixologik xizmatlar, metodik qo'llanmalar va resurslarning cheklanganligi, IET natijalarini kuzatish va tahlil qilishning samarali monitoring tizimi mavjud emasligi kabi muammolar esa dolzarbligicha qolmoqda.

Oliy ta'lim tizimida va umumta'lim maktablarida faoliyat olib borayotgan pedagog kadrlarni malakasini oshirish va uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonlarining mazmunini ijtimoiy emotsional ta'limga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'lib, kasbiy rivojlantirish dasturlarini qayta ko'rib chiqish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonlariga ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) elementlarini kiritish muhim ahamiyatga ega. Bu, avvalo, o'qituvchilarning empatiyasi, muloqot madaniyati, stressni boshqarish va sinfda ijobiy psixologik muhit yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar (empatiya, stressni boshqarish, emotsional intellektuallik, muloqot ko'nikmalari)ni o'qituvchilar malakasini oshirish dasturining asosiy modullariga kiritish, mavjud dasturlarda nazariy bilim bilan cheklanib qolmasdan, amaliy mashg'ulotlar, keys-stadi va ijtimoiy emotsional masalalarni hal etishga qaratilgan rolli o'yinlarni keng joriy etish, ijtimoiy-emotsional muhit yaratish bo'yicha treninglar, o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan muloqot mashg'ulotlari, stressni oldini olish bo'yicha psixologik seminarlarni tashkil etish muhim. Onlayn va oflayn mashg'ulotlarda SEL (Social

Emotional Learning) platformalaridan foydalanish, multimedia resurslari, interaktiv simulyatsiyalar orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, yosh o'qituvchilar uchun ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar modulini ishlab chiqish, tajribali pedagoglar uchun ijtimoiy-emotsional yetakchilik va mentorlik dasturlarini yaratish lozim.

Pedagoglarning IET kompetensiyalarini baholash uchun anketa, test va refleksiya kundaliklarini joriy etish, ta'lim muassasalarida ijtimoiy-emotsional muhit indikatorlarini (o'quvchilar qoniqishi, sinfdagi psixologik barqarorlik, muloqot sifatini) kiritish asosida xalqaro tajribadan foydalanib, CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) modelidan ilhomlanib, milliy ta'lim tizimiga mos lokal adaptatsiya qilingan model yaratish, chalqaro trenerlar ishtirokida seminarlarni milliy mentalitet va milliy pedagogika an'alariga moslashtirish orqali ijtimoiy-emotsional ta'limni pedagog kasbiy rivojlanishining uzviy qismi sifatida joriy etish maqsadga muvofiq. Bu nafaqat o'qituvchilarning shaxsiy samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning akademik natijalarini ham yuqori darajaga olib chiqadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim kasbiy rivojlanishning muhim omili sifatida pedagog va talabalarda shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy munosabatlar va samarali kasbiy faoliyat uchun zarur kompetensiyalarni shakllantiradi. Biroq mazkur sohada nazariy va amaliy muammolarning mavjudligi ta'lim tizimida uni kengroq joriy etishni talab etadi. Shu bois, pedagoglarni tayyorlash jarayonida ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqish va ularni kasbiy rivojlanish tizimiga integratsiya qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goleman D. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 1995.
2. CASEL. (2020). SEL: What the research says. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. <https://casel.org/research>
3. Elias M. J., Parker S. J., Kash V. M. Social and Emotional Learning: Research and Practice. New York: Teachers College Press, 2006.
4. Kim, L. E., Oxley, L., & Asbury, K. (2021). Systematic review of social and emotional learning interventions for teachers. *Frontiers in Psychology*, 12, 667862. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.667862>
5. Zins J. E., Weissberg R. P., Wang M. C. Building Academic Success on Social and Emotional Learning. New York: Teachers College Press, 2004.
6. Learning Policy Institute. (2018). Educator social and emotional competencies and their impacts on teaching and learning. Palo Alto, CA.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PF-5847-son Farmoni, 2019 y.
8. OECD. (2021). Beyond academic learning: First results from the Survey on Social and Emotional Skills. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/92a11084-en>
9. UNESCO. (2020). *Mainstreaming social and emotional learning in education systems: Policy recommendations*. UNESCO MGIEP.